

Historia y personajes

- Charla de García Márquez

Reflexiones

- Aprendices de chamán

Ciencia, Tecnología e Innovación

- Ciencia y saber local para proyectos de regalías

Asamblea Departamental

- El control político

Homenaje

- Anastasia Candre Yamakuri

Estudiantes de Doctorado Promoción 2014**Extractivismo en la Amazonia**

- La minería ilegal

Recordando nuestra historia

- Tarapacá ayer y hoy

Profesionales en formación

- Primeras Olimpiadas Académicas sobre la Amazonia

Internacional

- Misión de la FAO en la región

- Cátedra Brasil

Revista:

- Mundo Amazónico

Novedades literarias recomendadas**Imaninotas**

Encuentra toda la colección del Notimani en la Web, ingresa al portal:

http://www.imani.unal.edu.co/Portal/ADJU-NTOS/20121128_204928_estante_.html

Coordinación General:

Germán Palacio

Corrección de estilo

Catalina Beltrán

Diseño y Diagramación:

Harrison Calderón

Impresión:

Panamericana Formas e Impresos S.A.

Las opiniones expresadas por los autores y sus fuentes no comprometen los principios de la Universidad Nacional ni las políticas del Notimani.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE AMAZONIA

Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia

Teléfono: 5927996 / Email:

divulgacion_ama@unal.edu.co

Dirección: Kilómetro 2 Vía Tarapacá.

Leticia-Amazonas-Colombia

Hasta siempre Anastasia

La Sede Amazonia está de luto. El pasado domingo 18 de mayo falleció en Leticia nuestra amiga y maestra Anastasia Candre Yamakuri. Anastasia era de la Chorrera, descendiente de los grupos indígenas que más sufrieron el impacto de la esclavitud cauchera de la Casa Arana a principios del siglo XX. Ella se identificaba como de la etnia okaina, por la herencia de su padre, Lorenzo Candre, pero también como uitoto, por su madre, la señora Ofelia Yamakuri, cuya lengua fue su primera lengua. Anastasia llegó a Leticia, por razones de salud, en 1985, siendo una joven de escasos 23 años, y desde entonces hizo aquí su vida; ella no quiso regresar a su territorio natal, la cordillera Adofiki, porque en los años siguientes fallecieron su madre y su padre, y solo hasta el año 2013 volvió a visitar los lugares de su infancia.

En el transcurso de todos estos años, Anastasia pasó de ser una joven tímida que escasamente hablaba el español a convertirse en una verdadera intelectual y artista indígena, que ya alcanzaba un reconocimiento más allá de las fronteras. Su inesperada partida se dio en un momento cuando estaba en su mayor madurez creativa, y estaba en trance de desarrollar una obra plástica, literaria y artística realmente destacada. Sin embargo, lo que nos ha dejado es más que suficiente para que el pueblo amazonense, la Universidad Nacional, que fue uno de sus hogares en los últimos años, sus muchos amigos, desde jóvenes estudiantes hasta ancianos misioneros, y sus numerosos familiares le rindamos un sentido homenaje.

Sus primeros años en Leticia, tal vez hasta finales de la década de 1990, fueron humildes, ganándose la vida en trabajos como empleada del servicio doméstico en la Prefectura Apostólica de Leticia, en los tiempos de Monseñor Marceliano Canyes, y auxiliar de servicios en el Instituto de los Seguros Sociales. Sin embargo, en estos trabajos se ganó la amistad y aprecio de notables misioneros capuchinos, como al Padre Antonio Jover Lamaña, y de un buen número de profesionales médicos, quienes supieron apreciar el talento e inteligencia de esta joven indígena.

En 1998, recién vinculado a la Sede Amazonia, me encontré con Anastasia, de quien ya tenía noticias porque había trabajado con uno de sus hermanos mayores años antes en La Chorrera. Ella acababa de ser desvinculada de los Seguros Sociales después de diez años de servicio, y me pidió que le ayudara con algún trabajo. Desde entonces comenzamos una conversación y colaboración que se prolongó hasta su lamentable partida.

La primera iniciativa que tuvimos fue la de ofrecer un curso de lengua uitoto en la Universidad Nacional, el cual en efecto desarrollamos en 1998 y 1999. En el 2000, la universidad abrió su primer programa académico, la carrera de lingüística, a la cual Anastasia se presentó. Aunque ella no obtuvo suficiente puntaje para ser admitida (lo que demuestra, no la falta de capacidad de Anastasia, sino más bien la torpeza de esos exámenes de admisión), quiso participar en las clases, en calidad de asistente. Ella asistió y trabajó en todas las actividades académicas de ese programa, durante cinco años. Esa experiencia fue para ella una oportunidad de crecimiento, cuyos frutos se fueron haciendo evidentes en los años siguientes. Si bien Anastasia no fue una estudiante regular y la Universidad nunca le otorgó un título, la Universidad Nacional de Colombia le está debiendo el reconocimiento póstumo que no supo ofrecerle en vida y que ella bien se ha merecido. En sus años de estudiante en la universidad, ella ganó nuevos amigos entre los profesores y estudiantes de la carrera de lingüística. Entre sus profesores, quiero destacar dos, por quienes Anastasia sentía particular reconocimiento: la profesora Marina Parra, quien fue como una mamá que la alentaba en momentos de desánimo o duda, y el profesor Ruben Darío Flórez, quien, sin duda impactado por el talento de esta singular estudiante indígena, hizo que fuera invitada a la Casa de Poesía Silva en Bogotá en 2003, donde Anastasia cantó, danzó y habló ante un público que desbordó la capacidad de la Casa Silva. Este fue el inicio de la proyección nacional de Anastasia, y una revelación para ella de que su talento era más valorado y reconocido por fuera que en su propia tierra y entre su propia gente.

En sus años universitarios, ella comenzó a concebir lo que sería su trabajo de grado en torno a los cantos rituales del baile de frutas de los uitoto. Ella inició una investigación sobre cantos rituales con el anciano Alfonso Jimaido 'Cheque' y otros ancianos y ancianas; esta investigación de Anastasia es un modelo de investigación antropológica por el cuidado humano y espiritual con que ella lo condujo –virtudes muchas veces ausentes en la formación en investigación que la universidad brinda-. En el 2007, recibió un apoyo del Ministerio de Cultura, por medio del cual compiló todo lo trabajado, incluyendo 138 cantos, en un libro titulado *Yuaki Murui Muina:*

Cantos del ritual de frutas de los uitoto, que todavía permanece inédito.

Complementario a ese trabajo de recopilación de cantos y danzas, Anastasia comenzó a elaborar una obra pictórica con tintes naturales sobre cortezas de yanchama; en el 2007 participó en una exposición de pinturas en el XV Congreso de Colombianistas en la Universidad Nacional en Bogotá; en el 2013 una de sus obras fue seleccionada para la exposición “Mira! Artes visuales contemporáneas de los pueblos indígenas”, de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), y recientemente había sido seleccionada para presentar su obra en el Salón Regional de Artistas del Banco de la República en Leticia. Sus obras y dibujos también han sido publicados en varias obras. Su concienzudo proyecto de transcripción de cantos le sirvió para aprender a escribir en su lengua, y es así como comenzó ya no solo a transcribir, sino a escribir, en su lengua, narrativas y poesía. Seis poemas de Anastasia fueron publicados en el libro *Pütchi Biyá Uai: Antología multilingüe de la literatura indígena contemporánea en Colombia* (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010), y uno de sus poemas fue publicado en *Mensaje indígena de Agua –Indigenous Message on Water* (London: Indigenous World Forum on Water and Peace, 2013), junto con decenas de escritores indígenas de todo el planeta.

En las semanas inmediatamente anteriores a su sorpresiva partida, Anastasia estaba dedicada a escribir, en uikoto y español, su última investigación con las mujeres de su etnia sobre todo lo relacionado con el trabajo de la chagra, las plantas cultivadas y los alimentos, que son la base fundamental de la vida y del ritual del Dios de las cosechas, o ritual de las frutas. Es éste el pensamiento que anticipaba en la sentida dedicatoria con la que Anastasia hace un homenaje al recuerdo de su madre (fallecida el 30 de septiembre de 1986) en la introducción de su libro sobre los cantos rituales:

¡Querida mamá!, Con mucho cariño para ti escribí este hermoso y maravilloso texto en tu memoria, por darme la vida al pie del cerro Adofiki, lugar sagrado de mis antepasados. Mamá, aunque ya no existas te sigo queriendo porque fuiste la mamá más querida y tan bella como la luz del sol de todos los días.
Cuando me siento sola recuerdo cuando

trabajabas en la chagra cultivando la tierra bajo el rayo del sol, para darnos de alimentar y hacernos crecer sanamente bajo tu cuidado maternal. Mientras que hacías esos trabajos fuertes, nosotros tus hijos estábamos sentados bajo la sombra de las palmas de chontaduros y de otros frutales; y jugábamos con las semillas y las hojas de plantas silvestres, escuchando los susurros de las aves, de los loritos y guacamayas. Bajo tu cuidado maternal me forme y crecí, así como crece el maní, yuca dulce, yuca brava, ají, piña, plátano, maíz, daledale, ñame, batata, mafafa... Crecí también como las plantas medicinales: *manokongo*, *dirima*, *jaibikiena*, *chape*, *jidoro*, *jirizai*, *jaigoí*, como crecen todas las plantas y tubérculos y hierbas medicinales que sembramos en nuestras chagras. ●

Por: Juan Alvaro Echeverri
Profesor Sede Amazonia

